

POR QUE TODO NÚMERO ELEVADO A ZERO É IGUAL A 1 E UMA PROPOSTA EM SALA DE AULA

[Ciências Exatas e da Terra, Volume 28 – Edição 132/MAR 2024 SUMÁRIO / 10/03/2024](#)

REGISTRO DOI: 10.5281/zenodo.10802645

Johnny Luís Mércuri¹

RESUMO

O presente trabalho tem por finalidade apresentar uma proposta bastante simples e pedagogia sobre o porquê todo número elevado a zero sempre é igual a 1. Inicialmente apresentamos algumas propriedades de potência, necessárias para que a idéia seja compreendida e por fim faremos uma análise por inspeção sobre um número da forma a^b com $a \neq 0$ real e como esse valor se comporta ao decorrer que b vai variando próximo a zero.

Palavra-Chave: Potenciação, Um número elevado a zero, Tende a um.

1. INTRODUÇÃO

O presente artigo tem por objetivo apresentar de forma intuitiva e um pouco formal a idéia de porque todo número elevado a uma potência zero sempre é igual a 1. Assim adotaremos um valor fixo para a base, nesse

caso usaremos a base dois para facilitar os cálculos, e analisaremos o que acontece quando a potência b se aproxima de zero, nos casos para $b > 0$ e $b < 0$.

1.1 UMA BREVE IDÉIA SOBRE POTENCIAÇÃO

Potenciação é a multiplicação de fatores iguais, onde a potência representa quantas vezes multiplicamos o valor da nossa base.

Por exemplo:

$$2^3 = ?$$

No caso acima o valor 2 é nossa base e o valor 3 é nossa potência ou expoente, assim, queremos saber qual o valor dessa igualdade quando multiplicamos o termo 2 com ele mesmo 3 vezes. Logo queremos o valor de $2 \times 2 \times 2$ que é 8, por tanto $2^3 = 8$.

No exemplo acima estamos trabalhando com a base sendo maior do que 1, mas podemos aplicar essa ideia também para valores entre zero e um.

Por exemplo:

$$\left(\frac{1}{2}\right)^3 = \frac{1}{2} \cdot \frac{1}{2} \cdot \frac{1}{2} = \frac{1}{8}$$

Aplicando a mesma ideia aplicada anteriormente conseguimos determinar o valor de:

$$\left(\frac{1}{2}\right)^3.$$

Podemos ter o caso onde nossa potência é negativa onde devemos ajustá-la para que possamos determinar o seu valor.

Por exemplo:

$$\left(\frac{1}{3}\right)^{-2} = ?$$

Aplicando a propriedade de potência temos:

$$\begin{aligned} \left(\frac{1}{3}\right)^{-2} &= \frac{1^{-2}}{3^{-2}} = && \text{passo 1} \\ &= \frac{1^{-2} \cdot 3^2 \cdot 1^2}{3^{-2} \cdot 3^2 \cdot 1^2} = && \text{passo 2} \\ &= \frac{1^0 \cdot 3^2}{3^0 \cdot 1^2} = && \text{passo 3} \\ &= \frac{9}{1} = 9 && \text{passo 4} \end{aligned}$$

Logo nossa resposta é 9.

Muitos alunos ficam com dúvida na passagem 3 para a 4, não sabendo ao certo por que todo número elevado a zero sempre é igual a 1. Assim, apresentaremos uma forma clara e intuitiva de porque todo número elevado a zero sempre resulta em 1.

2. POR QUE UMA POTÊNCIA ELEVADA A ZERO SEMPRE É IGUAL A UM ?

Sabemos que toda potência é da seguinte forma:

$$a^b = c \quad \{ \text{com } a, b, c \in \mathbb{R} \text{ onde } a \neq 0 \} \quad (I)$$

Onde a é nossa base, b é nosso expoente e c é a solução. Assim temos que b representa quantas vezes devemos multiplicar nossa base a para determinar o valor de c. Então podemos reescrever (I) como sendo.

$$a^b = a \cdot a \cdot \dots \cdot a = c$$

Tendo b termos a se multiplicando obtendo assim o valor c, e ainda, a potência de cada a vale 1.

Mas nossa dúvida é a seguinte, por que se tivermos b=0 nosso c sempre será igual a 1?

i) Vamos analisar um caso para tentar verificar um padrão, usaremos nossa base valendo 2 e iniciaremos com a potência 5.

Temos então, $2^b=c$ onde b vai variando entre {5,4,3,2,1,1/2,1/4,1/8}, veja a tabela abaixo.

Tabela 1

VALORES DA POTÊNCIA	VALORES DE C
5	32
4	16
3	8
2	4
1	2
$\frac{1}{2}$	$\cong 1,42$
$\frac{1}{4}$	$\cong 1,18$
$\frac{1}{8}$	$\cong 1,09$

Fonte: Tabela criada pelo autor

Analisando a variação de b, vemos que o valor de 2^b se torna cada vez menor se b se torna um número muito pequeno, se tomarmos $b=1/10000$ temos que $c \cong 1,0000693$ um valor bem próximo de 1. Então para valores bem pequenos de b (chegando próximos a zero), ou melhor, se $b=1/d$ onde $d \in \mathbb{N}-\{0\}$ e d tende ao infinito temos que $2^b=c$ se aproxima cada vez mais de 1.

ii) Analisemos agora se b for um valor negativo, onde nossa potência será -5 com a base valendo 2.

Temos então, $2^b=c$ onde b vai variando entre {-5,-4,-3,-2,-1,-1/2,-1/4,-1/8}, veja a tabela abaixo.

Tabela 2

VALORES DA POTÊNCIA	VALORES DE C
-5	1/32
-4	1/16
-3	1/8
-2	1/4
-1	1/2
-1/2	$\cong 0,7042$
-1/4	$\cong 0,84$
-1/8	$\cong 0,91$

Fonte: Tabela criada pelo autor

Assim, tomando $b < 0$ temos que 2^b se torna bem próximo de 1 a cada vez que b se aproxima de zero. Contudo, se b se aproxima de zero pelo lado direito da reta numérica e b se aproxima de zero pelo lado esquerdo (figura 1) temos que 2^b tende a se aproximar cada vez mais de 1.

Figura 1

Variação dos valores de b

Fonte: Figura criada pelo autor

3. CONCLUSÃO

Logo, podemos concluir que para valores de b se aproximando cada vez mais de zero, tanto para $b > 0$ quanto para $b < 0$, temos que 2^b se aproxima cada vez mais de 1. Portanto se tivermos $b = 0$ temos que $2^0 = 1$. Assim todo número real $a \neq 0$ na forma a^b com $b \in \mathbb{R}$ é igual a 1.

BIBLIOGRAFIA

[1] SILVA, Sebastião Medeiros da; SILVA, Elio Medeiros da; SILVA, Ermes Medeiros da. Matemática: para os cursos de economia, administração e ciências contábeis. 3. Ed, São Paulo: Atlas, 1988. Página(17).

[2] CAVALLANTE; Sidney L; NETO, Aref A; NILTON, Lapa; SAMPAIO, José Luiz P; NILTON, Lapa. Introdução à análise matemática. Vol 8. São Paulo: Ed. Moderna, 1985.

johnnymatematica@hotmail.com

[← Post anterior](#)

RevistaFT

A RevistaFT têm 28 anos. É uma **Revista Científica Eletrônica Multidisciplinar Indexada de Alto Impacto e Qualis “B2”**.

Periodicidade mensal e de acesso livre. Leia gratuitamente todos os artigos e publique o seu também [clikando aqui](#).

Contato

Queremos te ouvir.

WhatsApp RJ:

(21) 98159-7352

WhatsApp SP:

(11) 98597-3405

e-Mail:

contato@revistaf
t.com.br

ISSN: 1678-0817

CNPJ:

48.728.404/0001-
22

Conselho Editorial

Editores

Fundadores:

Dr. Oston de
Lacerda Mendes.
Dr. João Marcelo
Gigliotti.

Editor

Científico:

Dr. Oston de
Lacerda Mendes

Orientadoras:

Dra. Hevellyn
Andrade

FI= 5.397 (muito alto)

Fator de impacto é um método bibliométrico para avaliar a importância de periódicos científicos em suas respectivas áreas. Uma medida que reflete o número médio de citações de artigos científicos publicados em determinado periódico, criado por Eugene Garfield, em que os de maior FI são considerados mais importantes.

Monteiro
Dra. Chimene
Kuhn Nobre

Revisores:

Lista atualizada periodicamente em revistaft.com.br/expresspediente. Venha fazer parte de nosso time de revisores também!